

УДК 159.9

DOI 10.5281/zenodo.14177619

Научная статья

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

THE STUDY OF THE FEATURES OF AGGRESSIVE BEHAVIOR IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN

ПАНКРАТОВА ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА,

Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского.

PANKRATOVA EKATERINA PAVLOVNA,

Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D. Ushinsky.

*Научный руководитель: Жукова Татьяна Вячеславовна,
кандидат психологических наук, доцент,*

Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского.

*Scientific supervisor: Zhukova Tatyana Vyacheslavovna,
Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor,
Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D. Ushinsky.*

В статье рассматриваются изменения особенностей агрессивного поведения младших школьников. Выявлены специфические поведенческие особенности, свидетельствующие о наличии агрессивных тенденций младших школьников. Проведён сравнительный анализ уровня агрессии у младших школьников второго, третьего и четвёртого классов общеобразовательной школы. По результатам исследования сделан вывод о том, что существует динамика проявления агрессивного поведения младших школьников в период обучения в начальной школе и отмечено наличие различий в показателях агрессивного поведения у учащихся начальной школы.

The article examines the changes in the characteristics of aggressive behavior of younger schoolchildren. Specific behavioral features have been identified, indicating the presence of aggressive tendencies in younger schoolchildren. A comparative analysis of the level of aggression in younger schoolchildren of the second, third and fourth grades of secondary schools was carried out. According to the results of the study, it was concluded that there is a dynamic manifestation of aggressive behavior of younger schoolchildren during primary school and there are differences in indicators of aggressive behavior among primary school students.

Ключевые слова: агрессия, агрессивное поведение, агрессивность, младший школьник, враждебность.

Key words: aggression, aggressive behavior, aggressiveness, junior schoolchild, hostility.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что проявление агрессивного поведения наиболее опасно у младших школьников, поскольку именно в этом возрасте более активно происходит становление личности. Агрессивность, став устойчивой

чертой характера ребёнка, как правило, негативно сказывается на процессах его личностного развития и социализации в последующих возрастных периодах [2, с. 56]. Своевременное выявление причин агрессивного поведения ребёнка, коррекция ранних проявлений агрессивности и научение правильным социальным навыкам межличностного общения помогут ему избежать многих проблем в зрелом возрасте [4, с. 30].

Агрессивное поведение является предметом изучения многих отечественных и зарубежных исследователей (Т.Г. Румянцева, Н.Ф. Талызина, И.А. Фурманов, Л. Серова, Т.Н. Курбатова, А. Бандура, А. Басс, И. Беркович, К. Лоренц, Р. Бэрон, З. Фрейд, Э. Фромм, Д. Зильманн и др. Исследования агрессивного поведения в младшем школьном возрасте представлены в работах Е.И. Бережковой, А.С. Копового, Н.И. Коротченковой, Л. Берковича, К. Бютнера, А. Миллера и др.) [5, с. 96].

Согласно поведенческой теории А. Басс агрессия представляет собой целенаправленные действия, которые несут в себе потенциальную и реальную угрозу [1, с. 64].

По мнению О.В. Бережновой, Е.И. Пилюгиной особенности психического развития младших школьников вызваны противоречиями, которые появляются в связи с возникновением многих потребностей: в общении, учебной деятельности, движениях, во внешних впечатлениях. От того, как будут развиваться потребности младшего школьника, зависит психическое развитие и становление его личности [3, с. 122].

Цель данного эмпирического исследования заключалась в изучении особенностей агрессивного поведения у младших школьников общеобразовательной школы в период со второго по четвёртый класс.

Объект исследования – агрессивное поведение у детей в младшем школьном возрасте.

Предмет исследования – изменения особенностей агрессивного поведения младших школьников.

Задача: провести эмпирическое исследование показателей агрессивного поведения у детей младшего школьного возраста.

Частная гипотеза: предполагается, что существует специфика показателей агрессивного поведения у младших школьников общеобразовательной школы в период со второго по четвёртый класс.

В исследовании приняли участие учащиеся младшего школьного возраста муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №40» города Ярославля и их родители:

- учащиеся вторых классов (средний возраст 7 лет 6 месяцев, 30 человек);
- учащиеся третьих классов (средний возраст 8 лет 6 месяцев, 30 человек);
- учащиеся четвёртых классов (средний возраст 9 лет 6 месяцев, 30 человек);
- родители младших школьников в количестве 90 человек.

Общее количество исследуемых: 180 человек.

Для подтверждения гипотезы исследования были использованы следующие **методики**:

1. «Кактус» М.А. Панфиловой: для определения выраженности агрессивности.
2. «Признаки агрессивности» М. Алворда и П. Бейкера: для определения выраженности агрессивности детей по мнению родителей [3, с. 60].
3. «Опросник диагностики агрессивных и враждебных реакций» А. Басс и А. Дарки: для определения выраженности агрессивных и враждебных реакций в поведении детей [7, с. 213].

Для оценки значимости различий выраженности агрессивного поведения был использован непараметрический критерий U Манна-Уитни [8, с. 104].

Результаты исследования агрессивности по методике «Кактус» М.А. Панфиловой в каждой группе испытуемых представлены на рис. 1.

Рис. 1. Результаты исследования выраженности агрессивности. Примечание: 0-1 баллов – низкий уровень агрессивности; 1-2 балла – средний уровень агрессивности, более 2 баллов – высокий уровень агрессивности

Согласно полученным результатам, уровень агрессивности младших школьников во 2 и 4 классе находится в диапазоне среднего уровня, в то время как в третьем классе – в диапазоне высокого уровня. Средний уровень агрессивности позволяет отстаивать свои личные границы, означает, что ребенок может использовать агрессию в ответ на агрессивные проявления других людей. При высоком уровне агрессивности младшие школьники могут начать сами использовать физическую силу, оскорблять своих сверстников. Высокий уровень агрессивности также может проявляться в импульсивности и разрушительном поведении.

Результаты исследования уровня выраженности агрессивного поведения младших школьников по мнению родителей представлены на рис. 2.

Рис. 2. Результаты исследования выраженности агрессивного поведения (по мнению родителей). Примечание: 0-2 балла – низкий уровень агрессивности, 2-4 балла – средний уровень агрессивности, более 4 баллов – высокий уровень агрессивности

Согласно полученным результатам, родители учащихся 2, 3 и 4 классов считают, что выраженность агрессивного поведения у детей находится на среднем уровне. Анализируя

ответы родителей, мы отметили, что чаще всего они выделяют такие признаки агрессивного поведения, как отказ от выполнения заданий и потеря контроля над собой.

Результаты исследования агрессивных и враждебных реакций представлены на рис. 3.

Рис. 3. Результаты исследования показателей агрессивных и враждебных реакций

Согласно полученным данным, наименее выражены у учащихся начальной школы показатели негативизма, обиды. Наиболее выражены показатели раздражения у учащихся третьего класса, а также показатели вербальной агрессии и чувства вины. Это может свидетельствовать о наличии стресса или нехватки поддержки в образовательной среде. Также важным аспектом является то, что в этом возрасте дети начинают осознавать свои эмоции, что может приводить к конфликтам и внутреннему напряжению. Необходимо уделить внимание созданию комфортной атмосферы, где учащиеся смогут выражать свои чувства и получать помощь в их управлении.

Отдельно представим показатели индекса агрессивности и враждебности у младших школьников на рис. 4.

Рис. 4. Результаты исследования агрессивных и враждебных реакций. Примечание: 0-16 баллов – низкий уровень агрессивности, 17-25 баллов – средний уровень агрессивности, от 25 баллов – высокий уровень агрессивности; 0-4 баллов – низкий уровень враждебности, 4-10 баллов – средний уровень враждебности, больше 10 баллов – высокий уровень враждебности

Согласно полученным данным, у младших школьников показатели агрессивности находятся на низком уровне. Показатели враждебности во всех классах на среднем уровне, но наиболее выражены у учащихся второго класса.

Для оценки значимости различий выраженности агрессивного поведения, был использован непараметрический критерий U Манна-Уитни, т.к. после проверки нормальности распределения было выявлено, что распределение по большинству показателей в трёх группах отличается от нормального.

В результате сравнения показателей агрессивного поведения учащихся второго и третьего класса были установлены значимые различия по показателям «агрессивность» ($U=177$ при $p<0,001$), «подозрительность» ($U=219$ при $p<0,001$) и «индекс враждебности» ($U=224$, при $p<0,001$).

При этом показатели агрессивности по методике «Кактус» выше у учащихся третьего класса, а показатели подозрительности и индекса враждебности у учащихся второго класса. Возможно, это связано с тем, что во втором классе осуществляется переход к отметочной системе обучения, а требования к учащимся возрастают, из-за чего они начинают испытывать негативные чувства, в некоторых случаях могут быть не удовлетворены собой. Также характер взаимоотношений между учащимися может приобретать все более конфликтный характер, так как ученики стремятся занять определенное положение в классном коллективе.

В результате сравнения выраженности агрессивного поведения учащихся второго и четвертого класса не было выявлено достоверно значимых различий в показателях.

В результате сравнения показателей агрессивного поведения учащихся третьего и четвертого класса были установлены значимые различия по показателю «агрессивность» ($U=110$, при $p<0,001$). При этом показатели агрессивности выше у учащихся третьего класса.

Исходя из этого, можно заключить, что возрастные особенности учащихся второго класса способствуют более выраженному проявлению агрессии и эмоциональной нестабильности. Это может быть связано с психоэмоциональным развитием детей, их социальной адаптацией и уровнем стресса, который они испытывают в процессе обучения.

Таким образом, можно сделать *вывод* о том, что существуют различия в показателях агрессивного поведения у учащихся начальной школы. Показатели агрессивности выше у учащихся третьего класса, а показатели враждебности и подозрительности – у учащихся второго класса. Таким образом, гипотеза исследования подтверждена.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бэрн Р., Ричардсон Д. Агрессия. СПб: Питер, 2001. 352 с.
2. Возрастные особенности младших школьников, влияющие на формирование межличностных отношений / К.С. Гордеев [и др.] // Современные научные исследования и инновации. 2021. № 7. С. 54-64.
3. Жукова Т.В., Панкратова Е.П. Определение уровня агрессивного поведения в младшем школьном возрасте // Аллея науки. 2024. № 10. С. 56-64.
4. Кашина Е.С. Агрессивное поведение // Аллея науки. 2022. № 1(64). С. 28-37.
5. Лукина М.Л. Детская агрессия // Вестник науки и образования. 2020. № 15. С. 96-99.
6. Мухин М.И. Врожденное и приобретенное в природе агрессивности человека // International Journal of Medicine and Psychology. 2022. Т. 5. № 2. С. 53-62.
7. Осинцева С.С. Проблема проявления агрессивности в младшем школьном возрасте и возможности ее коррекции // Молодежь XXI века: образование, наука, инновации. Материалы X Всероссийской студенческой научно-практической конференции с международным участием, г. Новосибирск, 2022. С. 213-215.
8. Рогов Е.И. Настольная книга семейного психолога. М.: ВЛАДОС, 1999. 384 с.

9. Тухужева Л.А. Агрессивность в младшем школьном возрасте // Вопросы науки и образования. 2021. № 2. С. 181-186.

© Панкратова Е.П., 2024.